

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Generalsekretariat · Haus der Akademien
Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern
info@scnat.ch · scnat.ch

Projektleitung: Rina Wiedmer · Redaktion: Marcel Falk, Andres Jordi
Übersetzung: Irene Bisang · Layout: Olivia Zwygart
Druck: Ackermann Druck AG · Auflage: 1600 Ex.
ISSN: 1661-7460 · DOI: 10.5281/zenodo.6087088

Jahresbericht 2021

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

2

Philippe Moreillon, Präsident:
**Die Akademien verbinden:
ein Plus für die wissenschaftliche
Kommunikation und Kultur**

3

Jürg Pfister, Generalsekretär:
**Für einen besseren Austausch
von Wissenschaft und Politik**

4

Die SCNAT 2021 in Zahlen

6

«Seid ehrgeizig, führt Quoten ein!»

8

Impfstoffe gegen Covid-19 erklärt

10

**12-Punkte-Programm
gegen den Rückgang der Insekten**

13

**Schweizer Netzwerk
Naturhistorische Sammlungen
erfolgreich gestartet**

14

Atlas der Säugetiere

15

**Wohin des Wegs bei
den Forschungsinfrastrukturen**

16

Geo? Logisch!

17

**Differenzierte Debatte
zum Gentech-Moratorium**

18

**Die Stimmen der Wissenschaft
in der Politik stärken**

19

**Die Beschleunigung des Wandels
bestmöglich unterstützen**

20

Für ein starkes Gymnasium

21

**Der Schutz der Biodiversität und
des Klimas gehören zusammen**

22

Die Alpen im Fluss

23

**Einsatz für die europäische
Wissenschaftsgemeinschaft**

24

Forschende schreiben Klartext

25 Preise

28 Vorstand und Geschäftsleitung

29 Neu bei der SCNAT

31 Jahresrechnung

Titelbild: Die Gemeine Sichelschrecke ziert auch das Titelbild des Berichtes «Insektenvielfalt in der Schweiz». In der im September erschienenen Publikation ist erstmals umfassend das Wissen über Zustand und Entwicklung der Insektenpopulationen zusammengefasst.
Foto: Thomas Marent

Die Akademien verbinden: ein Plus für die wissenschaftliche Kommunikation und Kultur

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz (a+), die Natur-, Medizin-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie technische Wissenschaften umfassen, verkörpern

eine echte Wissensgemeinschaft. Die Silomentalität ihrer grossen Bereiche behindert jedoch eine pluralistische Wissenschaft. Deshalb wurde bereits 2006 der Akademienverbund a+ ins Leben gerufen. Aber wie genau verbindet man Partner mit eigenen Rechtspersönlichkeiten, Statuten, Aufgaben und Organisationen? Genau darum ging es bei der Evaluation von a+ durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) im Jahr 2020.

Für 2021 haben sich zwei grosse Herausforderungen herauskristallisiert: zum einen die gemeinsame Wahl der a+-Spitze und zum andern die Vorgabe des Eidg. Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung, die Mehrjahresplanung 2025–2028 des Verbundes bereits im Sommer 2022 statt 2023 vorzulegen.

Unter der dynamischen Leitung von a+-Präsident Marcel Tanner entschieden sich die vier Akademien zusammen mit den Kompetenzzentren TA-SWISS und Science et Cité für das Modell einer «föderalen Union», das Rücksicht nimmt auf die in der helvetischen Tradition so hochgehaltenen Werte der Autonomie und Subsidiarität. In Diskussionen auf der akademischen und administrativen Ebene einigte man sich auf die Grundzüge der Organisation und eine Koordination, die der wissenschaftlichen Kommunikation und Kultur auf allen Ebenen zugute kommt. Durch die synergetische Nutzung der Kompetenzen der einzelnen Partner konnte zudem eine ehrgeizige und realistische Mehrjahresplanung 2025–2028 erarbeitet werden.

Die Evaluation hat also zu positiven Ergebnissen geführt. Sie erfüllen den Wunsch von 2006 nach starken Akademien der Wissenschaften Schweiz, die den transversalen Charakter des Wissens repräsentieren.

Philippe Moreillon
Präsident

Für einen besseren Austausch von Wissenschaft und Politik

So sichtbar wie in der Pandemie war das Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und Wissenschaft noch nie. Das Potenzial eines guten Austausches, aber auch die Schwierigkeiten und

Widerstände im heutigen System der Schweiz wurden deutlich.

Viele haben erkannt, dass die Schweiz die Möglichkeiten einer echten wissenschaftlichen Politikberatung noch ungenügend nutzt. Das gilt für akute wie auch für latente Krisen wie den Klimawandel oder den Rückgang der Biodiversität. Mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier verlangen nun Verbesserungen und haben einen Dialog zwischen den Wissenschaftsorganisationen und dem Bund angestoßen. Es geht einerseits um einen gesetzlichen und institutionellen Rahmen, also um ein Mandat an die Wissenschaft inklusive der entsprechenden Strukturen und Ressourcen. Andererseits braucht es den gegenseitigen Willen für einen fruchtbaren Austausch: Die Politik muss die Beratung seitens Wissenschaft wollen und die Resultate bei ihren Entscheidungen mitberücksichtigen. Die Wissenschaft wiederum muss sich besser als bisher auf die tatsächlichen Herausforderungen der Politik einlassen.

Neben diesen intensiven Diskussionen lief auch 2021 das Tagesgeschäft der wissenschaftlichen Politikberatung. So hat etwa das Forum Biodiversität das Wissen zum Rückgang der Insekten zusammengetragen und damit viel Resonanz ausgelöst. Der erste Teil des Berichtes des Weltklimarates wurde mit Unterstützung von ProClim in der Schweiz breit diskutiert. Und selbst beim Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft gibt es Bewegung: Nach jahrelanger Vorarbeit des Forums Genforschung erkennen immer breitere Kreise, dass eine nachhaltige Landwirtschaft dringend neue Sorten braucht.

Viele wichtige Arbeiten der Forschenden und Mitarbeitenden im Netzwerk der SCNAT bleiben in diesem Editorial unerwähnt. Umso mehr lohnt sich die Lektüre des Jahresberichtes! Ich danke herzlich für das riesige Engagement vieler im 2021.

Jürg Pfister
Generalsekretär

Die SCNAT 2021 in Zahlen

Geschäftsstelle

65 Mitarbeitende
(46,6 Vollzeitäquivalente)

Milizarbeit

- 58** Kommissionen, Foren und Landeskomitees
- 42** Fachgesellschaften
- 29** Kantonale und regionale Gesellschaften
- 364** Gewählte Expertinnen und Experten

Produkte

50 Hauptpublikationen

68 Öffentliche
Veranstaltungen

Im Web erfasst

- 257** Publikationen
- 364** Meldungen
- 265** Fachveranstaltungen
- 119** Freizeitangebote

Reichweite

- **9 548*** +24% Followerinnen und Follower Twitter
- **16 174*** +6% Newsletter-Abonnements
- **57 427*** -1% Empfängerinnen und Empfänger Magazine
- **3 542 964** +686% Nutzende Webportal SCNAT
- **85 898*** +89% Aufrufe Videos
- **466*** +39% Medienberichte

Finanzierung (in CHF)*

- 7,10 Mio.** Grundfinanzierung
- 7,61 Mio.** Drittmittel, davon
4,81 Mio. Transfergelder
für Förderprogramme

* Angaben beziehen sich auf die Tätigkeiten der Geschäftsstelle SCNAT

«Seid ehrgeizig, führt Quoten ein!»

Zwar studieren viele Frauen Naturwissenschaften, aber sind in höheren Positionen und Direktionen nach wie vor klar untervertreten. Die Plattform Biologie organisierte neun Webinare, in denen die Ursachen und Folgen dieser Situation analysiert und Lösungen für mehr Diversität diskutiert wurden. Ein Einblick.

Rina Wiedmer, basierend auf Texten von Romaine Jean

Webinar «Women's role in leading positions»

Universitäten sind nicht geschlechtsneutral: Diskriminierung, fehlende Anerkennung oder auch Unsichtbarkeit von Frauen sind immer noch sehr präsent. Frauen sind deshalb in verantwortungsvollen Positionen untervertreten. So das Fazit dieses Webinars.

Dazu äusserte sich **Clara Kulich**, ausserordentliche Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Genf, die vor allem im Themenbereich Frauen und Leadership forscht. Sie wies darauf hin, dass kulturelle Voreingenommenheit tief sitzt, selbst bei Menschen, die sich als nicht sexistisch bezeichnen. Ihrer Ansicht nach geht es nicht einfach darum, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Vielmehr müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die untypische Führungspersönlichkeiten willkommen heissen. Eine interessante Erkenntnis aus ihrer Forschung ist, dass Frauen in Krisenzeiten und instabilen Perioden eher in Führungspositionen berufen werden – dann also, wenn das Risiko des Scheiterns grösser ist.

Webinar «The role of funding policies and the use of quota»

Thema dieses Webinars waren die Vor- und Nachteile von Geschlechterquoten in der akademischen Welt. Beim Anteil an Professorinnen hinkt die Schweiz Europa hinterher: 23,3 Prozent gegenüber dem europäischen Durchschnitt von 23,7 Prozent, 36,6 Prozent in Belgien oder gar 54,3 in Rumänien.

«Seid ehrgeizig, führt Quoten ein!», forderte **Simona Isler**, seit 2017 Gleichstellungsbeauftragte des Schweizerischen Nationalfonds, denn auch. «Eine Top-Down-Unterstützung ist sehr hilfreich. Quoten dienen dazu, die Macht zwischen Frauen und Männern gleichmässig zu verteilen, die Sichtbarkeit der Forscherinnen zu stärken und die Governance durch Vielfalt zu verbessern.»

Illustration: pixelfarm

Webinar «Rethinking excellence»

Die Quintessenz dieses Webinars: Das heutige Konzept der Exzellenz ist geschlechtsspezifisch und wird durch mangelnde Chancengleichheit gefährdet. Es entspricht den Werten des klassischen

männlichen Wissenschaftlers, die auf Kriterien wie etwa der Zahl der von Fachkolleginnen und -kollegen geprüften Publikationen in renommierten Zeitschriften aufbauen.

«Eine gesündere Wissenschaftskultur ist möglich, wenn wir den Mut haben, anders zu denken und uns zu verändern», erklärte **Natascha Flückiger**, die Sozialanthropologie und Gender Studies an der Universität Bern studiert. Sie ist im Vorstand der Studierendenschaft der Universität Bern aktiv und dort für das Ressort «Gleichstellung und Personal» zuständig. «Unser heutiges System zeichnet sich durch einen hohen Wettbewerbs- und Leistungsdruck aus. Dabei sollte Exzellenz von Nachhaltigkeit, Chancengleichheit und Inklusion geprägt sein», so ihre Analyse.

Webinar «I want it!»

Career experiences by young scientists»

«Ich will mehr Gleichberechtigung und weniger Diskriminierung. Ich will die aktuelle Situation von Frauen ändern!» So könnte das Motto der jungen Wissenschaftlerinnen lauten, die zu diesem Webinar

eingeladen wurden. Eine davon ist **Lucienne Tritten**. Sie stammt aus einer Wissenschaftsfamilie und studierte molekulare Parasitologie.

Momentan schliesst Tritten ihre Forschungsarbeiten an der Universität Zürich ab, die über Ambizione-Beiträge des Schweizerischen Nationalfonds finanziert werden. Die zweifache Mutter arbeitet 80 Prozent. Ihrer Erfahrung nach werden erwerbstätige Eltern in der Schweiz weniger unterstützt als in den USA – ein Fakt, der sie überrascht. Ihre Einschätzung: «Gender Bias ist in der akademischen Welt allgegenwärtig.»

Plattform Biologie

Claudia Rutte, Leiterin Plattform Biologie

 claudia.rutte@scnat.ch

 biol.scnat.ch

 biol.scnat.ch/de/id/Ma4is?embed=byQ8P

Impfstoffe gegen Covid-19 erklärt

Ein Webportal der SCNAT beantwortet wichtige Fragen zu den Covid-19-Impfstoffen. Es stellt die verschiedenen Impfstoffarten vor und erklärt, wie sie funktionieren. Zudem beschreibt es die aktuellen Informationen zur Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe.

Sandro Käser

Seit zwei Jahren bestimmen Coronaviren unseren Alltag und haben Unvorstellbares Wirklichkeit werden lassen. Dabei setzte die Pandemie durchaus auch positive Energien frei. So wurden etwa in kürzester Zeit hoch wirksame Impfstoffe entwickelt, die eine aussergewöhnliche Impfkampagne zum Schutz der Bevölkerung möglich machte.

Da bei den Vektorimpfstoffen und mRNA-Impfstoffen teilweise neue Technologien verwendet wurden, entstanden bei nicht wenigen Menschen gewisse Bedenken bezüglich Sicherheit. Um diese Sorgen aufzugreifen, gestaltete das Forum Genforschung der SCNAT zusammen mit externen Fachpersonen ein Webportal in Deutsch, Französisch und Englisch, das Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Impfstoffe gibt. Dabei entstanden übersichtliche Infografiken und

kurze Videos, die erklären, wie die neuartigen Impfungen funktionieren.

Entwicklung in Rekordzeit

Viele Personen verunsicherte vor allem, wie rasch die Impfstoffe verfügbar waren. Deshalb beantwortet das Webportal auch Fragen zur Entwicklung und Zulassung. Durch die enge internationale Zusammenarbeit, die optimierten Zulassungsverfahren und nicht zuletzt wegen der günstigen epidemiologischen Lage, war es möglich, die Impfungen in solch kurzer Zeit zu entwickeln und der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Zudem konnten die Forschenden und Impfstoffhersteller auf bereits bestehendes Wissen über die Technologien und das Virus selbst zurückgreifen. Dank diesen Voraussetzungen konnten sich in der Schweiz bereits knapp ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie besonders gefährdete Personen impfen lassen.

Inhalte stossen auf grosses Interesse

Sowohl das Webportal als auch die Videos werden immer noch zahlreich aufgerufen. Das Webportal verzeichnete beispielsweise im Dezember 2021 durchschnittlich rund 11000 Besucherinnen und Besucher und 33000 Seitenaufrufe pro Tag. Insgesamt wurde es im Jahr 2021 über zwei Millionen Mal aufgerufen. Die mehrsprachigen Erklärvideos zu den Impfstoffen wurden über 65000-mal angeschaut. Zudem hat die SCNAT weit über hundert Anfragen aus der Bevölkerung via E-Mail und Telefon beantwortet.

Das Coronavirus taucht auch auf den Webseiten der SCNAT auf. Foto: Pixabay

Infografiken erklären, wie die Impfstoffarten funktionieren. Illustrationen: Anne Seeger

Diese Zahlen deuten drauf hin, dass die Bevölkerung ein Bedürfnis nach gut verständlichen und übersichtlichen Erklärungen zu den Impfungen hat. Mit dem Webportal und dessen Inhalten hat die SCNAT auf jeden Fall bezüglich Reichweite neue Dimensionen erreicht.

Forum Genforschung

Franziska Oeschger, Leiterin Forum Genforschung

Sandro Käser, wissenschaftlicher Mitarbeiter

geneticresearch@scnat.ch

geneticresearch.scnat.ch

naturwissenschaften.ch/de/id/TvwKR

Die Bestände vieler Insekten in der Schweiz nehmen stark ab, einige Arten werden aber häufiger.
Illustration: Monika Rohner

12-Punkte-Programm gegen den Rückgang der Insekten

Das Forum Biodiversität legte mit Bericht und Faktenblatt «Insektenvielfalt in der Schweiz» eine umfassende wissenschaftliche Grundlage vor. Die beiden Publikationen dokumentieren differenziert die Entwicklungen der Insektenbestände in der Schweiz und zeigen, wie die teils dramatischen Rückgänge gestoppt werden können.

This Rutishauser

Die Ökosystemleitungen der fast 30 000 bekannten Insektenarten in der Schweiz sind nicht nur für die Natur essenziell, sondern auch für die Wirtschaft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen allein den ökonomischen Wert der Insektenbestäu-

bung in der Schweiz jährlich auf 205 bis 479 Millionen Franken. Bei der Bodenbildung und in Nahrungsnetzen leisten die oft unscheinbaren Lebewesen weitere unersetzliche Dienste.

Das Forum Biodiversität der SCNAT legte 2021 einen umfassenden Bericht und ein Faktenblatt mit einem 12-Punkte-Programm zu den Insekten in der

Schweiz vor. «Die Vielfalt und Grösse der Bestände ist vor allem im Mittelland stark zurückgegangen», sagt Ivo Widmer, Erstautor der Publikationen. Mittlerweile sei diese Tendenz aber auch im Jura und in den Alpen feststellbar. Bei den in Roten Listen bewerteten Insektenarten seien von den aktuell 1153 Arten fast 60 Prozent gefährdet oder potenziell gefährdet. Diese gut untersuchten Arten kämen in zahlreichen verschiedenen Lebensräumen vor und hätten unterschiedliche Lebensweisen, so Widmer. «Sie stehen stellvertretend für die allgemeine Situation der Insekten in der Schweiz.» Einige weit verbreitete und wärmeliebende Arten wurden in den letzten 20 Jahren jedoch auch häufiger und breiteten sich aus.

Ursachen und Massnahmenkatalog

Die Ursachen für den Rückgang der Insekten in der Schweiz sind weitgehend bekannt: der Verlust, die Verkleinerung und Zerschneidung von Lebensräumen zusammen mit abnehmender Qualität der verbliebenen Lebensräume durch erhöhte Stickstoffeinträge, Pestizide, insektenfeindliche Bewirtschaftung oder Lichtverschmutzung sowie Klimaerwärmung und invasive Arten. Hinter den genannten Einflussfaktoren stehen oft übergeordnete Ursachen wie der hohe Konsum und die damit verbundene nicht nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.

Die Autorinnen und Autoren haben es nicht bei der Analyse der Trends und Ursachen bewenden lassen. Zuhanden von Politik und Verwaltung legten sie einen Massnahmenkatalog vor, der auf die wissenschaftlich belegten Ursachen für den Insektenrückgang ausgerichtet ist und rasches und konkretes Handeln ermöglicht. «Sollen Vielfalt und Bestände der Insekten in der Schweiz langfristig erhalten bleiben, müssen die bereits beschlossenen, aber auch zusätzliche Massnahmen zügig umgesetzt werden», konstatiert Ivo Widmer. In der Politik liegen bereits zahlreiche Vorstösse vor, um den Rückgang der Insekten anzugehen, etwa die Motion «Das Insektensterben bekämpfen». Das 12-Punkte-Programm und die dazugehörigen Massnahmenvorschläge der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler liefern substanzielle Grundlagen für die Umsetzung dieser Vorstösse.

Forum Biodiversität Schweiz

Daniela Pauli, Leiterin Forum Biodiversität Schweiz
Ivo Widmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch/id/VGEJZ?embed=m5CgP

Massnahmen gegen das Insektensterben. Illustration: Monika Rohner

Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen erfolgreich gestartet

Fundstücke aus naturwissenschaftlichen Sammlungen sollen virtuell vernetzt und für Forschung, Bildung und Gesellschaft besser zugänglich werden. Die Projektanträge zeigen grossen Handlungsbedarf.

Pia Stieger

Über 60 Millionen Exemplare von Tieren, Pilzen, Pflanzen, Gesteinen und Fossilien lagern in Schweizer Naturmuseen, Botanischen Gärten, Universitäten und weiteren Einrichtungen; davon sind nur 17 Prozent digital erfasst. Das Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet) der SCNAT hat nun 2021 eine erste Ausschreibung für Projekte zur besseren Erschliessung und Digitalisierung lanciert. Es wurden 48 Projektanträge eingereicht. Sie stammen aus nahezu allen Kantonen, in denen öffentliche Institutionen mit Sammlungsbeständen angesiedelt sind. Die Projekte fokussieren auf das Sammlungsmanagement und die digitale Bereitstellung der Daten.

Der grosse Handlungsbedarf zeigt sich in der Anzahl und dem Vernetzungsgrad der Eingaben: Die Hauptantragsstellenden arbeiten in 14 Kantonen, 91 Mitantragsstellende in 18 Kantonen. Der disziplinäre Fokus der einzelnen Gesuche spiegelt dabei die Zahl der Schweizer Sammlungsobjekte. So stammen rund 30 Prozent der Projekte aus der Botanik und Mykologie, 40 Prozent aus der Zoologie, 20 Prozent aus der Paläontologie und 11 Prozent aus der Geologie und Mineralogie.

Einen Erfolg hat SwissCollNet auch mit der Herausgabe eines Handbuchs für Sammlungsmanagement erzielt. Während der Vorbereitung der Initiative haben zahlreiche Kuratorinnen und Kuratoren aus der Schweiz strategische Überlegungen und das methodische Wissen für die Arbeit mit naturhistorischen Sammlungen zusammengetragen und für ein internationales Publikum veröffentlicht.

Ein Handbuch stellt das vorhandene Wissen zum Management von Sammlungen zusammen.

Projektanträge 2021: Hauptantragsstellende (weiss) und Mitantragsstellende (rot) sind schweizweit vernetzt.

Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet)

Pia Stieger, Leiterin SwissCollNet

swisscollnet@scnat.ch

swisscollnet.scnat.ch

swisscollnet.scnat.ch/de/id/ppLkX?embed=GBW7P

Ein Handbuch stellt das vorhandene Wissen zum Management von Sammlungen zusammen.

Atlas der Säugetiere

Sieben Jahre intensiver Gemeinschaftsarbeit stecken im neuen Atlas der Säugetiere. Seit dem März 2021 ist er nun im Buchhandel erhältlich. Die wesentlichen Ziele des Projekts wurden erreicht.

Roland F. Graf

2015 startete die Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie (SGW), eine Fachgesellschaft der SCNAT, die Arbeiten für ein neues Übersichtswerk über die in der Schweiz wildlebenden Säugetiere. Im März 2021 konnte die SGW das 488 Seiten starke Buch «Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein» der Öffentlichkeit vorstellen.

Das neue Buch dient als Basis für Aufgaben in Forschung, Praxis und Vermittlung. Mit dem Atlasprojekt verfolgte die Arbeitsgruppe der SGW eine Reihe von weiteren Zielen. So gelang es, neue Impulse in der Säugetierforschung auszulösen und Standards bei den Feld- und Bestimmungsmethoden zu setzen. Auch die öffentliche Aufmerksamkeit war ein Ziel. Citizen Science und gezielte professionelle Erhebungen sollten zudem Lücken in der Verbreitungsinformation füllen. Parallel zum eigentlichen Buchprojekt lief deshalb eine Reihe von Teilprojekten zur Erweiterung der Datenbasis.

Plattform Biologie

Claudia Rutte, Leiterin Plattform Biologie

biologie@scnat.ch

biol.scnat.ch

haupt.ch/buecher/natur-garten/atlas-der-saeugetiere-schweiz-und-liechtenstein.html

Das neue Übersichtswerk über die wildlebenden Säugetiere erschien in Deutsch, Französisch und Italienisch und erreichte bereits im ersten Jahr eine äusserst gute Verbreitung. Foto: Haupt-Verlag

Igel, Katz und Maus

Citizen Science war ein Schwerpunkt bei der Erstellung des Atlas. Im Projekt «Igel gesucht» untersuchten Freiwillige 150 Kilometerquadrat mit Spurenfallen. «Zeig mir Deine Maus, Katze» animierte Hunderte von Personen, ihre Katzenopfer abzugeben und bestimmen zu lassen. Synergien ergaben sich durch das Andocken an die bestehende Plattform wildernachbarn.ch. Ein schweizweites Netz von Kompetenzzentren unterstützte die Aktionen.

Wohin des Wegs bei den Forschungsinfrastrukturen?

Die SCNAT hat sechs fachspezifische Roadmaps für Forschungsinfrastrukturen publiziert. Die Berichte wurden im Auftrag des Bundes von den Wissenschaftsgemeinschaften erarbeitet und bilden die Entscheidungsgrundlage für die Planung der Jahre 2025 bis 2028.

Marc Türlér

Es war eine echte Herausforderung, bis am 31. März 2021 die sechs strategischen Dokumente in so unterschiedlichen Bereichen wie Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Teilchenphysik, Photonen- und Neutronenforschung gleichzeitig zu erarbeiten und zu veröffentlichen – einzig bei der Astronomie reichte die Zeit nicht ganz. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zeigte sich denn auch beeindruckt von den eingereichten Roadmaps und dankte der SCNAT und den Wissenschaftsgemeinschaften für das grosse Engagement und die enorme Arbeit.

Die Roadmaps beschreiben die Bedürfnisse und Wünsche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Schweiz für zukünftige Forschungsinfrastrukturen, um im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu bleiben. Sie sind auch bei anderen wissenschaftlichen Institutionen auf Interesse gestossen und dienen als Grundlage für die Auswahl und Bewertung von neuen nationalen und internationalen Infrastrukturen, die in die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2023 des SBFI aufgenommen werden sollen. Die SCNAT begleitet diesen Prozess im Rahmen der neu geschaffenen Roundtables für die

Disziplinen Biologie, Chemie und Geowissenschaften und wird damit bereit sein, ab 2023 die Unterlagen für die Periode 2029–2032 zu aktualisieren.

Die Roadmaps der SCNAT stellen die Planungsgrundlage für die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2023 des Bundes dar. Diese fliesst in die BFI-Botschaft 2025–2028 des Bundesrats zuhanden des Parlaments ein.

Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)

Marc Türlér, Leiter Plattform MAP

map@scnat.ch

map.scnat.ch

scnat.ch/de/id/BGqDL

Geo? Logisch!

Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler, die ihr Wissen der breiten Öffentlichkeit vermitteln wollen, stehen oft vor dem Problem, komplexe Konzepte verständlich und intuitiv nachvollziehbar formulieren zu müssen.

Die geologische Zeitspirale – ein Weg in die Vergangenheit.
Illustration: Joseph Graham, William Newman, John Stacy

Pierre Dèzes

Typisch für die Prozesse, die unseren Planeten geformt haben, ist ihre extrem lange Dauer. In den Geowissenschaften werden daher Zeitbegriffe verwendet, die für Laien und sogar für Fachpersonen abstrakt sind. Was heisst «langsam» oder «schnell», «jung» oder «alt», wenn es um Geowissenschaften geht? Und wie können wir begreifen, dass die Existenz des Menschen in der Geschichte der Erde ungefähr der Lebensspanne einer Eintagsfliege verglichen mit jener eines Baumes entspricht?

Welche Instrumente sind bei der Vermittlung geowissenschaftlicher Zusammenhänge hilfreich, welche Analogien funktionieren und welche nicht? Zu diesen Fragen fand am 27. September 2021 im Natur-

historischen Museum Neuenburg die eintägige Weiterbildung «Géo-chrono-logique!» statt. An der von der SCNAT unterstützten Veranstaltung nahmen rund 30 Lehrpersonen, Bergführerinnen, Kulturführer, Touristikerinnen und Museumskonservatoren teil und tauschten ihre Erfahrungen aus.

Geomorphologie lernen und lehren

Die Geowissenschaften einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ist auch das Ziel der Webseite «Geomorphologie de la montagne froide». Konzipiert hat sie die Schweizerische Gesellschaft für Geomorphologie, eine Mitgliedsorganisation der SCNAT. Die Webseite informiert über die geologischen Prozesse in Bergregionen und vor allem über Phänomene, die mit Gletschern und Permafrost zusammenhängen. Sie stellt zudem Unterlagen und pädagogische Aktivitäten für den Unterricht in der Sekundarstufe II zur Verfügung.

Plattform Geowissenschaften

Pierre Dèzes, Leiter Plattform Geowissenschaften

 info@geosciences-scnat.ch

 geo.scnat.ch

 geomorphologie-montagne.ch

Differenzierte Debatte zum Gentech-Moratorium

Das Forum Genforschung der SCNAT setzt sich seit Jahren für eine wissenschaftlich fundierte Diskussion über gentechnische Verfahren in der Pflanzenzüchtung ein. Diese findet aktuell in der Schweizer Politik statt.

Franziska Oeschger

Um nachhaltiger zu werden und sich an Veränderungen wie den Klimawandel anzupassen, braucht die Landwirtschaft neue Pflanzensorten. Ein Weg dazu sind gentechnische Verfahren. Für diese besteht in der Schweiz seit 2005 ein Moratorium. Jetzt, bei der voraussichtlich vierten Verlängerung des Moratoriums, steht allerdings eine gewichtige Ausnahme zur Debatte. So möchte eine knappe Mehrheit des Ständerats gentechnisch veränderte Organismen, die kein fremdes Erbgut enthalten, vom Moratorium ausnehmen.

Damit könnten gewisse gentechnische Verfahren in der Schweizer Landwirtschaft eingesetzt werden. Diese Stossrichtung verfolgen auch gewichtige Akteurinnen und Akteure der Schweizer Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, die sich kürzlich im Verein «Sorten für morgen» zusammengeschlossen haben.

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz kamen in ihrer 2021 publizierten Stellungnahme zur Verlängerung des Gentechnik-Moratoriums ebenfalls zum Schluss, dass die geltende Gentechnikgesetzgebung nicht mehr zeitgemäss ist. Sie sollte möglichst rasch überarbeitet werden mit dem Ziel, die Chancen neuer gentechnischer Verfahren wie der Genom-Editierung verantwortungsvoll für die

Ein Potenzial der Genom-Editierung liegt in der Züchtung krankheitsresistenter Sorten.
Foto: Emoji Smileys People/stock.adobe.com

Schweizer Pflanzenzüchtung und Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Das Forum Genforschung der SCNAT engagiert sich seit vielen Jahren für einen differenzierten, offenen und faktenbasierten Dialog über die Gentechnik in der Schweiz. Im Frühling 2021 organisierte das Forum mit Unterstützung des Bundesamts für Umwelt dazu eine Reihe gutbesuchter Webinare, die verschiedene Aspekte der Genom-Editierung beleuchteten.

Forum Genforschung

Franziska Oeschger, Leiterin Forum Genforschung

 geneticresearch@scnat.ch

 geneticresearch.scnat.ch

naturwissenschaften.ch/genetechnology

Die Stimmen der Wissenschaft in der Politik stärken

Das Forum für Klima und globalen Wandel (ProClim) koordiniert seit Jahren die Schweizer Aktivitäten im Weltklimarat (IPCC). Immer mehr gelingt es dabei, Medien, Gesellschaft und Politik für die aktuellsten Erkenntnisse des IPCC zu sensibilisieren.

Sanja Hosi

Im August 2021 hat der Weltklimarat (IPCC) den ersten Teil seines sechsten Sachstandsberichts der Öffentlichkeit vorgestellt. 234 Expertinnen und Experten aus 66 Ländern – darunter fünf aus der Schweiz – haben darin den Kenntnisstand zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen aufgearbeitet. Die Botschaft ist klar: Mit extremen Wetterereignissen, wie wir sie im Sommer 2021 in der Schweiz erlebt haben, ist in Zukunft vermehrt zu rechnen. Und: Die Sicherheit vieler Aussagen ist dank mehr Daten, besserem Verständnis der physikalischen Prozesse und verbesserter Modelle gegenüber dem letzten Bericht von 2013 deutlich gestiegen.

Diese Erkenntnisse präsentierten die Schweizer Forschenden an einer Medienkonferenz, die das Forum für Klima und globalem Wandel (ProClim) der SCNAT organisierte. ProClim koordiniert die Schweizer Aktivitäten des IPCC. Die Resultate stiessen auch in

Sonia Seneviratne

Mitautorin Klimabericht IPCC, Klimaforscherin ETH Zürich

Das Medienecho zum neuen IPCC-Bericht war gross.
Foto: SRF

der Politik auf grosse Resonanz. So reichte unter anderem Ständerat Othmar Reichmuth eine Motion ein, die den Einbezug der Wissenschaft in der Klimapolitik zu stärken wünscht. Mit erstem Erfolg: Nationalratspräsidentin Irène Kälin lädt 2022 zusammen mit der parlamentarischen Gruppe Klima und den Akademien die Mitglieder des Parlaments zum Dialog mit der Wissenschaft über die IPCC-Berichte ins Bundeshaus ein. Bis dahin werden auch die weiteren Teile des Sachstandsberichts zu Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit und zu Minderung des Klimawandels vorliegen.

Auch Bundesrätin engagiert

Im April 2021 diskutierte Simonetta Sommaruga am 21st Swiss Global Change Day von ProClim mit Gästen aus Forschung, Verwaltung und Praxis die Klimastrategie des Bundesrats. Auch am 12. April 2022 wird Bundesrätin Sommaruga am Swiss Global Change Day mit dabei sein.

proclim.scnat.ch/de/id/vJP3N?embed=qZXNY

ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel

Urs Neu, Leiter ProClim a. i.

proclim@scnat.ch

proclim.scnat.ch

Die Beschleunigung des Wandels bestmöglich unterstützen

Das erste Sustainability Science Forum brachte zentrale Akteurinnen und Akteure rund um die Nachhaltigkeitsforschung zusammen. Mit der Veranstaltungsreihe Sustainability Science Dialogue wurden neue Netzwerke zur Bearbeitung drängender Fragen geknüpft.

Anja Bretzler

Wir befinden uns mitten in einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation, die ohne die Wissenschaft nicht denkbar ist, betonte Thomas Vellacott, CEO des WWF Schweiz, am Sustainability Science Forum vom 30. November 2021. Doch wie kann die Wissenschaft die nötige Beschleunigung dieses Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit stärker und direkter unterstützen?

In lebhaften Debatten diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Forschungsförderung und Praxis, wie sich bestehendes Wissen effektiver nutzen und transformative Forschung konkret gestalten lassen. Ein Augenmerk lag auch darauf, wie die gegenseitigen Abhängigkeiten verschiedener Nachhaltigkeitsziele bei Entscheidungsprozessen besser berücksichtigt werden können.

Mehr Visionen

Klar wurde, dass sich die Forschungsförderung stärker an Visionen statt an erwarteten Ergebnissen orientieren muss. Zudem ist es wichtig, Nachhaltigkeitsfragen in ihren grösseren Zusammenhängen zu betrachten, so wie es das Whitepaper Nachhaltigkeitsforschung der Akademien vorschlägt. Der Bericht identifiziert sechs Schwerpunktthemen mit dringendem Forschungsbedarf. Wie diese angegangen werden können, thematisiert die Veranstaltungsreihe Sustainability Science Dialogue. An den gemeinsam mit den Uni-

Es braucht Mut, um ein etabliertes System zu transformieren: Thomas Vellacott, CEO WWF Schweiz, während seinem Keynote-Referat am Sustainability Science Forum zum Thema «Accelerating Transformation». Foto: Anja Zurbrügg

versitäten Neuenburg und Freiburg sowie mit Swisspeace organisierten Veranstaltungen entstanden dabei bereits neue Netzwerke zu drängenden Fragen rund um Klima, Wirtschaftssysteme und Migration.

Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung

Gabriela Wülser, Leiterin Steuerungsgruppe

sustainability@scnat.ch

sustainability.scnat.ch

sustainability.scnat.ch/de/id/DjDpk?embed=jAFWC

Für ein starkes Gymnasium

Unter der Leitung der Kommission für Nachwuchsförderung der SCNAT erarbeiteten die Akademien der Wissenschaften Schweiz zwei Stellungnahmen zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität.

Anne Jacob

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz wurden Anfang 2021 eingeladen, sich an der zweiteiligen informellen Vernehmlassung zum Reglement für eine gesamtschweizerische Anerkennung der gymnasialen Maturität durch Bund und Kantone und zum Rahmenlehrplan der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren zu beteiligen. Die Kommission für Nachwuchsförderung der SCNAT koordinierte die Erarbeitung der Stellungnahmen.

Die beteiligten Fachleute begrüßten die Tatsache, dass die Grundkompetenzen in der Erstsprache und Mathematik zukünftig von allen Fächern unterstützt werden sollen und dass politische Bildung, Wissenschaftspropädeutik, Digitalität und Bildung für nachhaltige Entwicklung im neuen Rahmenlehrplan für

Damit man sich zu Wort melden kann, braucht es solide Sprachkompetenzen. Diese sollen fächerübergreifend gefördert werden. Foto: drazen/stock.adobe.com

die Maturitätsschulen ein gebührendes Gewicht erhalten.

Das Gymnasium bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ein Hochschulstudium vor. Die Akademien betonten deshalb, dass der Zugang zu Universitäten und pädagogischen Hochschulen mit einer gymnasialen Maturität auch weiterhin ohne Vorprüfung möglich sein muss. Generell dürfe die gymnasiale Bildung nicht geschwächt werden.

Kritik äusserten die Akademien jedoch an der Gleichzeitigkeit der Reform der Maturitätsverordnung und der Rahmenpläne, die sie als wenig zielführend erachten. Wenn die Vernehmlassungen etappenweise durchgeführt worden wären, hätten sie an Aussagekraft gewonnen.

Kommission für Nachwuchsförderung

Anne Jacob, Leiterin der Kommission

 mint@scnat.ch

 mint.scnat.ch

 mint.scnat.ch/de/id/u4CBT?embed=CZSmP

 mint.scnat.ch/de/id/EE5Wc?embed=CZSmP

Der Schutz der Biodiversität und des Klimas gehören zusammen

Biodiversitätsschutz ist nicht nur eine Bedingung für einen wirkungsvollen Klimaschutz, sondern auch wichtig, um die Nachhaltigkeitsziele der Uno zu erreichen. Das zeigen die Tagung SWIFCOB, das Magazin HOTSPOT und zwei Faktenblätter.

Mit der Wiedervernässung von Mooren werden grosse CO₂-Speicher langfristig erhalten – eine Win-win-Massnahme für Klima und Biodiversität. Foto: Lena Gubler

Sascha Ismail

Ökosysteme nehmen etwa die Hälfte der von Menschen verursachten CO₂-Emissionen auf und dämpfen so den Klimawandel wesentlich. Mit zunehmendem Klimawandel und der Degradierung der Ökosysteme sinkt aber ihre Fähigkeit, zusätzliches CO₂ aufzunehmen. Wenn die Natur weiter im gleichen Mass übernutzt wird wie heute, ist der Klimawandel deshalb nicht zu stoppen. Umgekehrt ist auch der Verlust an Biodiversität nicht zu bremsen, wenn der Klimawandel nicht begrenzt wird.

Um die Akteurinnen und Akteure der beiden Bereiche zu vernetzen, hat das Forum Biodiversität diesem Thema die Tagung SWIFCOB 2021 und ein HOTSPOT-Magazin gewidmet. Die Zusammenhänge beider Kri-

sen und mögliche Handlungsansätze fasst das Faktenblatt «Klimawandel und Biodiversitätsverlust gemeinsam angehen» zusammen, welches das Forum mit ProClim von der SCNAT und der Universität Bern erstellt hat.

Gesellschaftlicher Wandel ist nötig

Wie beim Klimaschutz ist der Schutz der Biodiversität einer der wichtigsten Hebel zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Uno. Dies zeigt das Faktenblatt «Mit Biodiversität die SDGs erreichen» auf.

Um die globalen Krisen grundsätzlich anzugehen, braucht es demnach einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem Ressourcenverbrauch, der die Belastbarkeitsgrenzen der Erde respektiert.

Forum Biodiversität Schweiz

Daniela Pauli, Leiterin Forum Biodiversität Schweiz

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch

 biodiversitaet.scnat.ch/swifcob

 biodiversitaet.scnat.ch/id/BrLrj?embed=m5CgP

 biodiversitaet.scnat.ch/id/fVUCA?embed=m5CgP

 biodiversitaet.scnat.ch/de/id/HZhr9?embed=4kUUB

Die Alpen im Fluss

Im Rahmen seines Kernthemas «Klimaschutz und Landschaft» führte das Forum Landschaft, Alpen, Pärke drei Veranstaltungen zur Energiewende und deren Auswirkungen auf die Landschaft im Alpenraum durch. Ein Sachplan könnte die unterschiedlichen Interessen zusammenführen.

Maarit Ströbele und Anne-Catherine Minnig

Das Forum Landschaft, Alpen, Pärke hat sich fünf Kernthemen gesetzt, Klimaschutz und Landschaft ist eines davon. Wie die Expertenkommission für Kryosphärenmessnetze der SCNAT berichtet, nahm das Volumen der Schweizer Gletscher 2021 erneut um fast ein Prozent ab – trotz viel Schnee im Winter und einem eher kühlen Sommer. Nach dem Hydrologen Rolf Weingartner wird der Druck auf die alpinen Wasserressourcen zunehmen.

Durch das Abschmelzen der Gletscher werden über 1000 neue Seen und rund 800 Quadratkilometer neue Gletschervorfelder entstehen. Dank neuer Stauseen liesse sich im Rahmen der Energiestrategie 2050 mit Wasserkraft viel Winterstrom speichern, und die Trinkwasserversorgung der umliegenden Regionen würde sichergestellt. Hier entfachen sich jedoch die verschiedensten Zielkonflikte zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen dieser neu entstandenen hoch dynamischen Landschaften.

Nutzung versus Schutz

Wie verändert sich der Alpenraum im Zuge des Klimawandels? Welche Konflikte um Schutz und Nutzung zeichnen sich ab? Wie könnten Lösungsansätze aussehen? Zu diesen Fragen führte das Forum Alpen, Landschaft, Pärke drei Anlässe für unterschiedliches Zielpublikum durch: Über Zoom diskutierten Umweltverbände und Wissenschaft über die Zukunft von Gletscherseen. Eine öffentliche Podiumsdiskussion beim Kraftwerk Hagneck BE widmete sich ebenfalls diesem Thema.

Podiumsdiskussion beim Kraftwerk Hagneck zum Thema «Neue Gletscherseen und Klimaschutz». Foto: Anne-Catherine Minnig

Die Tagung «Die Alpen im Fluss» in Stans NW thematisierte den zunehmenden Druck auf alpine Wasserressourcen, nicht nur für die Stromerzeugung und -speicherung, sondern auch für die Trinkwasserversorgung und Bewässerung. Dabei wurden innovative Ansätze aus der Praxis vorgestellt. Fazit: Um die unterschiedlichen Interessen von Natur- und Landschaftsschutz und Energienutzung zusammenzuführen, braucht es eine regionale oder gar nationale Strategie – zum Beispiel einen Sachplan Alpen.

Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)

Ursula Schüpbach, Leiterin FoLAP

folap@scnat.ch

landscape-alps-parks.scnat.ch

landscape-alps-parks.scnat.ch/de/id/6kAhQ?embed=8NC6P

Einsatz für die europäische Wissenschaftsgemeinschaft

2021 endete der Vorsitz der SCNAT bei den europäischen Mitgliedern des International Science Council. Damit engagierte sich die SCNAT auch für die Schweizer Naturwissenschaften.

Jahrestreffen der europäischen ISC-Mitglieder bei der niederländischen Akademie der Wissenschaften in Amsterdam 2019. Foto: Roger Pfister

Roger Pfister

Die SCNAT hatte von 2016 bis 2021 den Vorsitz der mehr als 45 europäischen Mitglieder des International Science Council (ISC) inne. Diese Gruppe setzt sich innerhalb des ISC für die Interessen der europäischen Wissenschaftsgemeinschaft ein und fördert deren Beteiligung an den ISC-Programmen. Der ISC ist als Dachverband von über 200 internationalen Fachunionen sowie nationalen und regionalen Organisationen ein bedeutender Katalysator für weltumspannende Wissenschaftsinitiativen und Forschungsprogramme, Beratungsorgan der Uno und wissenschaftliche Referenz im Umgang mit globalen Herausforderungen.

In den sechs Jahren unter dem Vorsitzenden Jürg Pfister fanden Tagungen zu Open Data und zu den Nachhaltigkeitszielen der Uno (SDGs) statt. Auf strategischer Ebene trugen koordinierte europäische Bei-

träge zur Gründung des ISC bei, der 2018 aus der Fusion des International Council for Science (ICSU) und des International Social Science Council (ISSC) entstand.

Das Engagement der SCNAT war Teil ihres Eintretens für die Interessen der Schweizer Naturwissenschaften bei globalen wissenschaftspolitischen Entwicklungen. Dazu gehören auch die Unterstützung der Mitgliedschaft der über 25 Schweizer Landeskomitees in internationalen Fachunionen sowie die Nomination von Forschenden aus der Schweiz für ISC-Entscheidungs-

gremien und wissenschaftliche Komitees von ISC-Programmen.

Ende 2021 wechselte der Vorsitz der europäischen ISC-Mitglieder nach Estland.

Internationale Zusammenarbeit

Roger Pfister, Leiter Internationale Zusammenarbeit

roger.pfister@scnat.ch

scnat.ch/de/for_a_solid_science/international_council.science

Forschende schreiben Klartext

Die SCNAT gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Carte blanche. In diesem neuen Artikelformat können sie sich zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen äussern. Faktenblätter und weiteres von der SCNAT aufbereitetes Wissen finden sich zudem vermehrt auf Wikipedia.

Andres Jordi

«Meine Kolleginnen und Kollegen und ich sprechen weiterhin Klartext», schrieb Thomas Stocker in der ersten Carte blanche zur Abstimmung über das neue CO₂-Gesetz. Genau dies bietet das neue Artikelformat der SCNAT: eine Plattform, auf der sich Forschende pointiert zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen äussern können. Ihre Meinung soll dadurch in der öffentlichen Debatte an Gewicht gewinnen. Sie muss nicht mit der Haltung der SCNAT übereinstimmen.

Das neue Format hat bei den Forschenden Anklang gefunden. Neben der Revision des CO₂-Gesetzes schrieben sie über die Regionalentwicklung in Berggebieten, die Maturitätsreform sowie über Pestizide, Pflanzenschutz und Gentechnik in der Landwirtschaft. Insgesamt neun Carte blanches auf Deutsch und Französisch publizierte die SCNAT 2021 auf ihrer Webseite. Die Beiträge wurden von der Öffentlichkeit

wahrgenommen, auf Twitter diskutiert und von Medien wie der NZZ, Le Temps, Higgs oder Heidi-News veröffentlicht.

Die SCNAT wird Wikipedianerin

Die SCNAT synthetisiert Wissen und trägt es in die Gesellschaft. Um diesen Auftrag noch zielführender wahrzunehmen, bringt sie wissenschaftliche Informationen vermehrt auch auf Wikipedia. So wurden 2021 im Rahmen eines Pilotprojektes Inhalte zu Pestiziden, Pflanzenzüchtung, Coronaimpfung, Unternehmensverantwortung und Nord-Süd-Forschung aus Faktenblättern und anderen Produkten in die Internet-Enzyklopädie eingearbeitet. Das SCNAT-Video zur mRNA-Impfung wurde am 25. September 2021 auf Wikimedia Commons sogar als «Multimediatei des Tages» ausgewählt.

Kommunikation

Marcel Falk, Leiter Kommunikation

 marcel.falk@scnat.ch

 naturwissenschaften.ch/cb

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben zu gesellschaftlichen Themen etwas zu sagen.
Illustration: Studio KO

NMBE, Rodriguez

Prix Expo: Die beste Ausstellung

Der **Prix Expo** 2021 ging an das Naturhistorische Museum Bern für seine Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur». Mit dem Preis zeichnet die SCNAT jährlich die beste Ausstellung aus, welche die Faszination der Natur und der Naturwissenschaften einem breiten Publikum in der Schweiz fachlich kompetent und erlebnisorientiert vermittelt. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Franken dotiert.

Wie das Ausstellungsteam von «Queer» ein sensibles und gesellschaftlich äusserst relevantes Thema informativ, vielfältig und feinfühlig in eine starke und mutige Szenografie setzte, überzeugte die Jury. Geschickt spannt die Ausstellung den Bogen zwischen Natur und Gesellschaft. Sie zeigt auf, dass es eine Norm für eine menschliche sexuelle Orientierung nicht gibt, und dass eine moderne Gesellschaft die Vielfalt an Geschlechtsidentitäten als Bereicherung empfinden, tolerieren, ja, feiern sollte.

Wie engagiert die Naturmuseen der Schweiz arbeiten, zeigte sich 2021 erneut: 17 Ausstellungen wurden für den Prix Expo eingereicht. Die Jury beurteilte viele als qualitativ hochstehend und nahm neben «Queer» zwei weitere Ausstellungen in die engere Auswahl: «Naturfundbüro» des Naturmuseums Winterthur und «Erde am Limit» des Naturhistorischen Museums Basel.
scnat.ch/de/awards/prix_expo

S. Erwein, E. Mattea

Prix de Quervain: Auf dem Gipfel der Hochgebirgsforschung

Die jungen Wissenschaftler Alexander Groos (links) und Enrico Mattea (rechts) erhalten für ihre exzellente Forschungsarbeiten den **Prix de Quervain** 2021.

Groos untersuchte in seiner Dissertation an der Universität Bern die Umwelt-, Klima- und Menschheitsgeschichte in den Bale Mountains im Äthiopischen Hochland. Demnach war das tropische Gebirge vor 40 000 bis 30 000 Jahren grossflächig vergletschert und kühlte stark ab. Die Forschenden entdeckten die bisher älteste bekannte Hochgebirgssiedlung auf fast 3500 Metern Höhe.

Enrico Mattea hat in seiner Masterarbeit an der Universität Freiburg die Entwicklung des Gletschers auf dem Colle Gnifetti im Monte-Rosa-Massiv untersucht. Mit numerischen Modellrechnungen und Daten von hochalpinen Messstationen konnte Mattea die vorherrschenden Energie- und Massflüsse am Colle Gnifetti detailliert berechnen. Dabei zeigt sich, dass nun selbst in dieser Höhenlage die Schneeschmelze zunehmend wichtig wird für die Massen- und Energiebilanz dieser hochalpinen Gletscher.

Der Prix de Quervain wird von der Schweizerischen Kommission für Polar- und Höhenforschung zusammen mit der Jungfrauochkommission und der Stiftung für Alpine Forschung an junge Forschende verliehen.
polar-research.ch/de/prix-de-quervain

Akademien der Wissenschaften Schweiz

Prix Média: Von Viren, Volt und Daten

Der **Prix Média** für Wissenschaftsjournalismus wurde 2021 Jahr zweimal vergeben. Ein hervorragendes Beispiel für verständlichen, relevanten, unaufgeregten und topseriösen Journalismus: So begründete die Jury die Auszeichnung von Martin Amrein (2. v. l.). In seinem Artikel «Das Virus ist hier, um zu bleiben» in der NZZ am Sonntag zeigt er auf, wie die Impfstoffe einen Ausweg aus der Covid-19-Pandemie weisen können. Der Beitrag habe den damaligen Stand des Wissens sehr gut abgedeckt und an Aktualität nichts verloren.

Arian Bastani vom Magazin «Republik» widmete sich im Beitrag «Gerät das Stromnetz aus dem Gleichgewicht?» dem Problem der Stabilität der Stromversorgung und der Frage, ob sie sich mit Solar- und Windkraft aufrechterhalten lässt. Es sei ihm gelungen, ein unterschätztes Thema einem Laienpublikum verständlich und ohne technische Fachsimpelei zu erklären, so die Jury. Überzeugend sei auch die formale Umsetzung.

Den **Prix Média Newcomer** gewann Simone Pengue (2. v. r.) für seinen Dokumentarfilm über biomedizinische Forschungsdaten. Wie lange werden sie gespeichert, sollen sie öffentlich zugänglich sein, könnten sie wieder verwendet werden? Der Biophysiker beleuchtet diese Fragen in einem vielschichtigen Beitrag, der ethische, ökonomische und soziale Aspekte einbezieht.

prixmedia.ch

Andres Jordi

MINT-Label für Schweizer Gymnasien

Die SCNAT hat zwölf weiteren Schweizer Kantonsschulen und Gymnasien das **Label «MINT-aktives Gymnasium»** verliehen. Das Label zeichnet Schulen aus, die sich in ihrem Unterricht besonders für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) einsetzen. Insgesamt haben sich fünfzehn Gymnasien für die Auszeichnung beworben. «Bereits dreissig Schweizer Gymnasien tragen nun unser Label», sagt Jury-Präsident Hansruedi Müller von der Kommission Nachwuchsförderung der SCNAT. «Das sind mehr als zehn Prozent aller Kantonsschulen und Gymnasien.»

Das Label richtet sich nicht nur an naturwissenschaftlich ausgerichtete Schulen. Vielmehr sollen alle Gymnasien – also auch geisteswissenschaftliche – für die Stärkung der MINT-Fächer motiviert werden. Die Auszeichnung ist jeweils fünf Jahre gültig. Die Ausschreibung findet alle zwei Jahre statt. 2019 vergab die SCNAT das MINT-Label zum ersten Mal. Das Label wird durch das Förderprogramm «MINT Schweiz 2017–2020» der Akademien der Wissenschaften Schweiz unterstützt.

mint.scnat.ch/de/labelmint

M. Feldmüller, G. J. Crescenzo, N. Pitaro, M. Bosshard

Prix Schläfli: Die besten Dissertationen

Die SCNAT zeichnete die vier besten naturwissenschaftlichen Dissertationen junger Forscher an Schweizer Hochschulen mit dem **Prix Schläfli** 2021 aus.

Der Biologe Gregor Weiss (o. l.) untersuchte an der ETH Zürich das körpereigene Protein Uromodulin. Dieses schützt Menschen vor Harnwegsinfektionen, indem es *E.-coli*-Bakterien neutralisiert. Er konnte zeigen, dass die Bakterien bestimmte Zuckerketten auf der Oberfläche des Uromodulins erkennen und stark an diese binden.

Mithilfe selbstentwickelter Eiskammern fand der Geowissenschaftler Fabian Mahrt (o. r.) an der ETH Zürich heraus, wie Russpartikel aus Verbrennungsprozessen und die mikrophysikalischen Umgebungsbedingungen die Bildung von Wolken und das Klima beeinflussen.

Die Chemikerin Claudia Aloisi (u. l.) entwickelte an der ETH Zürich Instrumente, um chemische Veränderungen der DNA zu identifizieren, die zu Krebserkrankungen führen können. Sie hat ein Molekül hergestellt, das spezifisch mit dem krebserzeugenden DNA-Schaden interagiert. Dieses Molekül kann nachgewiesen und quantifiziert werden.

Der Mathematiker Gabriel Dill (u. r.) widmete sich an der Universität Basel der diophantischen Geometrie. Er konnte für gewisse Spezialfälle beweisen, dass eine Verbindung zwischen Geometrie und Arithmetik existiert.

scnat.ch/de/awards/schlaefli

Universität Basel, Dominik Plüss

Chemical Landmark zu Ehren von Paracelsus eingeweiht

Die SCNAT hat das Schaffen des Schweizer Arztes, Alchemisten und Naturphilosophen Paracelsus in Basel mit dem **Chemical Landmark** 2020 geehrt. Damit zeichnet sie Stätten in der Schweiz aus, die in der Geschichte der Chemie eine wichtige Rolle gespielt oder an denen bedeutende Chemikerinnen und Chemiker gewirkt haben. Paracelsus wurde 1527 Stadtarzt in Basel. Im Haus Zum Vorderen Sessel am Totengässlein 3, wo sich heute das Pharmaziemuseum der Universität Basel befindet, wirkte er. Wegen Corona konnte die Gedenktafel erst im Herbst 2021 feierlich enthüllt werden. Sie soll an den berühmten wie streitbaren Medicus erinnern.

chem.scnat.ch/de/chemical_landmarks

Vorstand

Philippe Moreillon
Präsident

Britta Allgöwer

Lukas Baumgartner

Silvio Decurtins

Barbara König

Christophe Rossel

Maria Schönbächler

Erweiterter Vorstand

Naki Akçar
Präsident
Plattform
Geowissenschaften

Catherine Housecroft
Präsidentin
Plattform
Chemie

Pascal Mäser
Präsident
Plattform Naturwissenschaften
und Region

Ernst Meyer
Präsident
Plattform Mathematik,
Astronomie und Physik

Christoph Scheidegger
Präsident
Plattform
Biologie

René Schwarzenbach
Präsident
Plattform
Wissenschaft
und Politik

Ständiger Gast
Daniel Marti
Vertreter der
Bundesbehörde

Geschäftsleitung

Jürg Pfister
Generalsekretär

Karin Ammon
Stv. Generalsekretärin
Leiterin Bereich
Wissenschaft
und Politik

Susanne Hodler-Gasser
Leiterin Bereich
Services

Christian Preiswerk
Leiter Bereich
Wissenschaft
und Gesellschaft

Marc Türlér
Leiter Bereich
Wissenschaft

Neu im Amt

Vorstandsmitglied SCNAT

Britta Allgöwer wurde zum neuen Vorstandsmitglied der SCNAT gewählt. Sie war von 2011 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2020 Direktorin des Naturmuseums Luzern.

Die vielseitige Agronomin wird zahlreiche Erfahrungen einbringen: als Präsidentin der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens und der Academia Raetica, aus der Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Nationalpark oder der inhaltlichen Gestaltung und Leitung des Natur-Museums Luzern. «Die SCNAT und ihr Engagement für die Erforschung der Umwelt und Verbreitung der Erkenntnisse begleiten und inspirieren mich seit 1992», sagt Britta Allgöwer.

Präsidentin Kuratorium Forum Landschaft, Alpen, Pärke

Ulrike Sturm ist Professorin an der Hochschule Luzern und leitet dort das Institut für Soziokulturelle Entwicklung. Sie ist Co-Leiterin des Interdisziplinären Themenclusters Raum & Gesellschaft der Hochschule Luzern sowie des Smart Region Labs als Teil der Initiative Smart Region Zentralschweiz.

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung und nachhaltigen Quartiersentwicklung mit einem Fokus auf Stakeholder-Prozessen in verschiedenen planerischen Kontexten.

Präsident Beirat td-net

Christoph Küffer ist Professor für Siedlungsökologie am Studiengang Landschaftsarchitektur der Ostschweizer Fachhochschule, Privatdozent an der ETH Zürich

und affiliiertes Professor für Environmental Humanities an der Franklin University in Lugano. Er befasst sich in seiner Forschung, Beratung und Lehre mit den Möglichkeiten einer ökologischen Transformation unserer Gesellschaft. Seine inter- und transdisziplinären Projekte sind an den Schnittstellen von Grundlagenforschung und Praxis und von Ökologie, Planungswissenschaften, Kunst und Geisteswissenschaften positioniert.

Präsidentin National Committee of the International Union of Biological Sciences

Claudia Rutte promovierte in Biologie an der Universität Bern und ist derzeit Leiterin der SCNAT-

Plattform Biologie. Sie führte Forschungsprojekte in der Schweiz und im Ausland zu verhaltensökologischen und evolutionsbiologischen Fragen durch. Ihre Erkenntnisse in der Kooperationsforschung wendete sie in einem interdisziplinären Ansatz auf Naturschutzgebiete an. In den vergangenen Jahren koordinierte sie beim Schweizerischen Nationalfonds ein internationales Forschungsprogramm für Entwicklungszusammenarbeit und war für die thematischen Schwerpunkte Ökosystemmanagement, Beschäftigung und Gesundheitswesen zuständig.

**Präsident
Schweizerische Kommission
für Polar- und Höhenforschung**

Naki Akçar, Geologe, ist als Privatdozent am Institut für Geologie der Universität Bern tätig und leitet die

Forschungsgruppe Glazialgeologie. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Geosphäre, Klima und Mensch während des Quartärs, der letzten 2,6 Millionen Jahre der Erdgeschichte. Diese Wechselwirkungen untersucht er anhand von geologischen Archiven. Als Sedimentologe und Stratigraph generiert er quantitative Daten durch ausführliche Feldarbeit, Laborarbeit, Zeitkalibrationen und Modellierungen. Dazu verwendet er klassische Methoden wie z. B. Geomorphologie, Sedimentologie, Stratigraphie oder detailgetreue Kartierung. Des Weiteren nutzt er neue Technologien wie GIS, Kartierungen mit der Drohne oder 3D-Topographiemodelle, aber auch innovative Methoden wie die Datierung mit kosmogenen Nukliden. Seine Forschung konzentriert sich auf Archive in Regionen, die durch das Klima beeinflusst, tektonisch aktiv oder tektonisch passiv sind. Er forscht in den Alpen, im östlichen Mittelmeerraum, in Skandinavien und in der Antarktis, da sich dort wichtige Archive für das Verständnis der Veränderung von Klima und tektonischen Kräften im Verlaufe der Zeit befinden.

Neue Mitarbeitende

Leiterin Plattform Biologie

Claudia Rutte ist promovierte Biologin und leitet seit Juni 2021 die Plattform Biologie. Sie fokussierte sich als Verhaltensökologin auf evolutionäre Fragen

der Kooperation und sammelte Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation. In den vergangenen Jahren koordinierte sie ein internationales Forschungsprogramm für Entwicklungszusammenarbeit beim Schweizerischen Nationalfonds.

**Wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen SwissCollNet**

Jessica Joaquim unterstützt das SwissCollNet, das Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen, seit Dezember 2021. Nach

ihrem Master in Biologie an der Universität Lausanne arbeitete sie mit den Sammlungen diverser Schweizer Institutionen, so etwa in den naturhistorischen Museen von Freiburg und Bern oder im botanischen Garten von Lausanne, war aber auch im Bereich der Agronomie bei Agroscope tätig.

**Projektleiterin Parkforschung
FoLAP**

Lea Reusser hat im September 2021 die Projektleitung Parkforschung des Forums Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP) übernommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehört, die Forschung in den Pärken zu koordinieren, zu stärken und das Netzwerk zu pflegen. Die Geografin war vorher sieben Jahre beim Jurapark Aargau tätig. 2021 hat sie als erste Aufgabe die alle zwei Jahre stattfindende Tagung Parkforschung durchgeführt.

Yvonne König arbeitet seit Dezember 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen, SwissCollNet. Zu ihren Hauptaufgaben im Team gehören die Grund-

lagen für den Aufbau der Schweizer Virtuellen Naturhistorischen Sammlung (SVNHC) weiter zu entwickeln und die Projektausschreibungen zu begleiten. Mit einem Diplom in Biologie von Freiburg i. Brsg. und Montpellier arbeitete sie viele Jahre in der pharmazeutischen Entwicklung und der Registrierung von Arzneimitteln.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Plattform MAP

Anina Steinlin arbeitet seit August 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Plattform Mathematik, Astronomie und Physik. Sie

hat nach ihrem Masterabschluss in Physik am METAS und der Empa Erfahrung in der Forschung und Forschungsverwaltung gesammelt. Danach war sie als Beraterin für die AWK Group AG tätig und führte die Geschäftsstelle des Think-Tanks Reatch.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin td-net

Lucrezia Oberli arbeitet seit 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Netzwerk für Transdisziplinäre Forschung td-net und koordiniert die Programme MINT.III und U Change. Nach einem Bachelor in Ethnologie und Biologie hat sie 2020

einen «Master en anthropologie de l'action sociale et environnementale» an der Universität Neuenburg erworben.

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Kommission für Nachwuchsförderung

Caroline Geissbühler gehört seit Sommer 2021 zur Kommission für Nachwuchsförderung. Mit ihrem

Studium in Kriminalwissenschaften verfügt sie über einen multidisziplinären Hintergrund. Ihre Hauptaufgaben sind das MINT-Label und Projekte für Schulen. Ausserdem organisiert sie die Biology Weeks für die Plattform Biologie.

Sachbearbeiterin und Kommunikation beim Forum Landschaft, Alpen, Pärke

Anne-Catherine Minnig arbeitet seit Mitte März 2021 beim FoLAP mit Hauptaufgaben in der Kommu-

nikation und in der Administration rund ums FoLAP und der Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks. Nach ihrem Studium in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung war sie zuletzt in befristeten Stellen bei der CONTACT-Stiftung für Suchthilfe und danach bei der Swiss Travel System AG tätig.

Projektleiter K3-Kongress

Severin Marty arbeitet seit August 2021 als Projektleiter des K3-Kongresses zu Klimakommunikation und übernahm das Eventmanagement, die Kommunikation mit

dem K3-Netzwerk sowie die Koordination mit dem internationalen Organisationskomitee. Nach Tätigkeiten als Kommunikations- und Projektleiter beim Dachverband Schweizer Jugendparlamente arbeitete er in der Vermittlung beim Schweizerischen Nationalmuseum.

Sachbearbeiterin Personaldienst

Karin Baumberger arbeitet seit April 2021 als Sachbearbeiterin im Personaldienst. Zuvor war sie viele Jahre im Sozialversicherungswesen tätig, zuletzt bei der AHV-Zweigstelle der Stadt Bern und früher bei verschiedenen Krankenversicherern. Ihre Hauptaufgabe ist die gesamte Personaladministration, sie wirkt aber auch unterstützend im Team Finanzen mit.

Assistentin visuelle Kommunikation

Monique Borer ist seit Oktober 2021 Assistentin für visuelle Kommunikation im Kommunikationsteam. Nach einer Lehre als

Polygrafin und einer anschliessenden gestalterischen Matura hat sie einige Jahre im Druckereibereich gearbeitet. Zurzeit absolviert sie ein Übergangsjahr, die DUBS-Passarelle, um an einer Universität einen Bachelor in Kommunikation und französischer/deutscher Literatur absolvieren zu können.

AssistentInnen bei ProClim

Florian Biedermann arbeitet seit Juni 2021 parallel zum Studium als Assistent bei ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel. Sein Aufgabenbereich umfasst

die monatliche Ausgabe des Newsletters und die Betreuung der Datenbank. Er studiert im 5. Semester Betriebswirtschaft und Nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern.

Patricia Ricklin arbeitet seit September 2021, parallel zum Studium, als Assistentin bei ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel. Sie studiert derzeit Volkswirtschaft und Politik im Bachelor an der Universität Bern.

Datenmanager Forum Biodiversität Schweiz

Roger Bär arbeitet seit August 2021 als Datenmanager im Forum Biodiversität, wo er in einem nationalen Pilotprojekt einen multidimen-

sionalen Biodiversitätsindikator für die Schweiz entwickelt. Roger Bär hat einen PhD in Geografie der Universität Bern und ist seit mehreren Jahren in der Nachhaltigkeitsforschung tätig.

Assistent FoLAP

Dario Hilpertshauer arbeitet seit Oktober 2021 beim Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP) als Assistent. Er studiert Geografie und Nachhaltige Entwicklung an

der Universität Bern. Seine Aufgaben umfassen das Pflegen von Datenbanken und die administrative Unterstützung bei Projekten.

Jahresrechnung 2021

Ertrag	2021	2020
Bundesbeitrag	7 099 250	7 129 300
Bundesbeiträge Transferprogramme	4 496 800	2 132 700
Unterstützungsbeiträge diverser Bundesämter	1 360 572	1 597 034
Diverse Unterstützungsbeiträge	272 747	626 262
Akademien Schweiz/Schwesterakademien	721 616	386 911
Sondervermögen der Akademie	40 000	40 000
Dienstleistungserträge	748 375	677 879
Mitgliederbeiträge inkl. assoziierte Institutionen	202 099	206 340
Diverse Erträge	105 715	81 610
Spenden	1 354	3 794
Rückzahlungen	118 837	49 111
Auflösung von Rückstellungen	3 974 972	3 130 055
Beiträge SCNAT an PF-Projekte	103 077	20 633
Total Ertrag	19 245 414	16 081 628
Aufwand		
Unterstützungsbeiträge an Mitgliedsorganisationen	1 419 234	1 437 649
Mitgliedschaften – Internationale Unionen/diverse	171 725	166 738
Kredite Vorstand – Einzelgesuche	30 405	5 000
Transferprogramme	2 076 313	2 201 649
Total Beiträge/Unterstützungen	3 697 677	3 811 036
Gehälter	5 269 012	4 856 010
Externe Personalkosten	0	6 173
Sozialversicherungsaufwand	1 034 486	951 191
Übriger Personalaufwand/Weiterbildung/Personalbeschaffung	124 340	98 575
Total Personalaufwand	6 427 838	5 911 948
Raumaufwand	296 819	303 354
Allgemeine Verwaltungskosten	283 860	253 129
Informatik/Logistik	179 447	105 392
Reise- und Tagungskosten	63 156	45 787
Diverse Einzelkosten	1 211 690	1 164 008
Abschreibungen	80 153	58 046
Finanzaufwand	30 659	4 004
Finanzertrag	-149	0
Total Betriebsaufwand	2 145 634	1 933 718
Zuweisungen an Rückstellungen	3 315 557	3 097 754
Zuweisungen an freie Reserve	297 318	162 439
Zuweisungen an Rückstellungen Transfergelder	3 257 736	914 678
Ausserordentlicher Aufwand	0	139
Ausserordentlicher Ertrag	-17 950	-197
Periodenfremder Aufwand	33 110	46 682
Periodenfremder Ertrag	-15 155	-21 960
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	6 870 616	4 199 535
Total Aufwand	19 141 765	15 856 237
Total Ertrag	19 245 414	16 081 628
Ergebnis/Positivsaldo	103 649	225 391

Mittelverteilung nach Plattformen

Betriebsrechnung 2021 – Mittelverteilung nach Plattformen

	CHF	% gerundet
Dachorganisation*	2 965 890	26%
Forschungsnetzwerke (Transfer)	1 466 800	13%
SwissCollNet (Transfer)	3 030 000	26%
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 386 040	12%
Plattform Geowissenschaften	809 240	7%
Plattform Biologie	472 495	4%
Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)	486 780	4%
Plattform Naturwissenschaften und Region (NWR)	356 220	3%
Plattform Chemie	253 075	2%
Bereich Wissenschaft	369 510	3%
Total SCNAT	11 596 050	100%

* Die Aufwände beinhalten neben der zentralen Führung grösstenteils Dienstleistungen (Kommunikation, IT etc.) zugunsten der Plattformen.

Betriebsrechnung 2021 – Mittelverteilung innerhalb der Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)

	Bundesmittel		Drittmittel	
	CHF	% gerundet	CHF	% gerundet
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	130 680	3	0	0
Forum Biodiversität Schweiz	192 539	5	902 306	21
Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net)	16 580	0	718 864	17
ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel	372 682	9	267 228	6
Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)	89 050	2	401 000	11
Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE)	23 580	1	212 445	5
Forum Genforschung	147 360	4	33 645	1
Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks (FOK-SNP)	224 760	5	6 600	0
Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung (OCCC)	1 660	0	164 675	4
Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung	120 310	3	87 870	2
Schweizerische Kommission für Polar- und Höhenforschung	56 619	1	0	0
Energiekommission der Akademien Schweiz	10 220	0	20 000	0
Total Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 386 040	33%	2 814 633	67%

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen Früherkennung und Ethik und setzen sich ein für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

akademien-schweiz.ch

PRINTED MATTER
CO₂ NEUTRAL
by Swiss Climate
SC2021041901

